

Od *ars moriendi* do trudnego *thanatos* we współczesności – przemiany postaw społecznych wobec śmierci

Aleksander Halecki

Uniwersytet Mazursko-Warmiński w Olsztynie

Abstract

The theme of death, like the experience of dying itself in Latin civilisation, has played a huge role in shaping consciousness and culture over the centuries. The aim of the chapter is to present the most important models of death and their relationship to particular eras from the Middle Ages to modernity. To do so, the author draws on the synthesis of the French anthropologist Phillipe Ariès, who in his work: *Images of Man and Death*, shows a cross-sectional view of the problem of the relationship of the human individual to the end of his own existence. The article highlights the collective consciousness as a strong factor that decisively shapes individual images of death. It was built up by society's attitude to such phenomena as the self-consciousness of death, the belief in continued life, the conviction of the presence of evil in the existence of *thanatos*, as well as the fear of the annihilation of one's own person. The beliefs and possibilities of the society of the time are confronted with the *thanatos* experience, which creates models: self death, *ars moriendi*, wild death, the cementary cult in the 19th century and deconstructions of the presence of death in the

Aleksander Halecki, student teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; do jego zainteresowań należy rozumienie zjawisk antropologia religii, historia średniowiecza z uwzględnieniem kultury biznatyjskiej, symbolika obrzędów religijnych kościoła tradycji zachodniej, a także sztuka polskiego modernizmu XX wieku.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

modern world. It includes not only an analysis of the social and religious dimensions of individual dying. It shows the place of the theme of death in areas where it had a special position in: Christian religion, medicine, literature and art in the consciousness of whole societies. Death as a living subject when confronted with the achievements of human science and culture is a source of surprising phenomena and behaviour. The chapter shows how acceptance of the phenomenon of death has evolved over the centuries. It represents a scale from the full affirmation of the experience of dying and its presence in culture as in the Middle Ages, through its distinctiveness in the perspective of secularised modernity, to modernity, characterised by its rejection in the sphere of contact with the dying person, and its affirmation in culture, of death as a sensation.

Keywords: death, consciousness, ars moriendi, vanitas, medicalisation, corpse, Ariès

Wprowadzenie

Zagadnienie śmierci jest rzeczą fundamentalną dla egzystencji człowieka – jako samodzielnej jednostki, istoty tworzącej kulturę, jak i elementu społeczeństwa. Dość udanej próby stworzenia uporządkowanej panoramy śmierci w cywilizacji Zachodu na przestrzeni wieków podjął się francuski historyk Philippe Ariès. Jako przedstawiciel francuskiej szkoły badawczej Annales prowadzi on swoje rozważania dotyczące śmierci, przedstawiając jej poszczególne modele. Szkoła z Annales w swoich założeniach badawczych wybiera metodę analizy historii, zwaną historią totalną. Metoda ta wydaje się być wyjątkowo korzystna przy opisywaniu tematu śmierci w historii powszechnej społeczeństw. Według Jana Swianiewicza: „Zadaniem, jakie stawia sobie historia totalna, jest pojęciowe uchwycenie wielowymiarowego charakteru dziejowej zmienności poprzez przezwycięzenie fragmentaryzacji wiedzy na wiele wyspecjalizowanych dziedzin (dotyczących osobno polityki, wojskowości, ekonomii, religii, psychologii itd.). Chodzi o pokazanie złożoności rzeczywistości historycznej i ustalenie natury oddziaływań między poszczególnymi warstwami tej złożoności” (Swianiewicz 2013: 120). Posługuje się ona „koncepcją długiego trwania”. Zakłada ona, że przemiany o charakterze cywilizacyjnym i religijnym są najważniejszą miarą w badaniu transformacji społecznych i posiadają pierwszeństwo przed zjawiskami opisywanymi transformacje. Natomiast pogląd ten przypisuje znikome znaczenie poszczególnym punktowym wydarzeniom – na przykład datom bitew, koronacji, uzasadniając ich niską wartość brakiem mocy kształtowania wydarzeń w perspektywie dłuższej niż kilkanaście lub kilkadziesiąt lat (Wikipedia.org 2021: par. 1–2) W praktyce oznacza to, że np. opisywany w artykule model śmierci własnej, który pojawił się w starożytności, pomimo nadejścia średniowiecza będzie dalej powszechnie praktykowany w społeczeństwie i ceremoniach religijnych. Ponadto dominacja modelu *ars moriendi* w schyłku

średniowiecza nie oznacza *a priori* całkowitego zaniknięcia śmierci własnej, która w pewnych organizmach społecznych przetrwała do dzisiaj.

W eseju *Pięć wariacji na cztery tematy Ariès* dokonuje syntezy czterech czynników, które warunkują powstanie odmiennych typów śmierci:

I wtedy wydaje mi się, że ta ogromną przestrzenią rządzą proste wariacje czterech psychologicznych elementów. Jako pierwszy wymienimy ten, który kierował naszymi badaniami: świadomość siebie. Drugi to obrona społeczeństwa przed dziką naturą, trzeci – wiara w dalsze życie i czwarty – wiara w istnienie zła (Ariès 1989: 592).

Kwestie te pozostają fundamentalne także dla tych, którzy dzisiaj próbują odpowiedzieć sobie, jakie miejsce zajmują w historii i współczesności człowieka. Spostrzeżenia Ariès'a potwierdza francuski dziennikarz Christian Chabanis, który przeprowadził wywiady z rodzimymi przedstawicielami filozofii, historii, religii – między innymi Emmanuelem Levinasem czy kard. Lustigerem, a także z lekarzami, człowiekiem, który dopuścił się zabójstwa i sędzią orzekającym karę główną (Chabanis 1987: 333–334). Badając te poszczególne fenomeny śmierci, dziennikarz wyartykułował: wiedzę o nieuchronności własnej śmierci, powiązanie jej z rzeczywistością życia, fakt doświadczania jej poprzez śmierć drugiego człowieka. *A posteriori* świadoma obserwacja ludzkiej śmierci rodzi chęć zwrócenia się ku temu, co nieśmiertelne – przewyciężenie anihilacji fizycznej człowieka (zgonu i ohydy rozkładu zwłok) poprzez pamięć o nim i wiarę w życie wieczne (Chabanis 1987: 10–19). Emmanuel Le Roy Laudrie, przypomina, że „[...] myśl spopularyzowaną przez Edgara Morina, a mianowicie, że wydaje się jakoby Homo sapiens bardzo szybko stawał się Homo religiosus, do tego stopnia, że kto wie czy obaj nie są wręcz nierozłączni” (Chabanis 1987: 70–75). Le Roy Laudrie wskazuje również na fakt zaistnienia grobu jako pierwszego dzieła sztuki człowieka, jak i na obecność ludowych mitów dotyczących *thanatos* w kulturze europejskiej (śmierć jako matka chrzestna) oraz naturalne wpisanie się śmierci w sferę zagadnień teologicznych (Chabanis 1987: 70–75). Obecność śmierci w opisanych przypadkach świadczy o obecności myśli o końcu człowieka w dziedzinach niezwykle wpływowych dla rozwoju myśli społecznej tworzących kulturę. Artykuł w tej optyce przedstawia kształtowanie się charakterystycznych modeli śmierci i ich transformacje poprzez wpływ przekonań społecznych (z uwzględnieniem czterech czynników występujących u Ariès'a) na kulturę, teologię, sztukę, a nawet medycynę. Warto zauważyć, że wpływ ten nie jest jednostronny, a osiągnięcia poprzednich epok będą oddziaływały na przekonania późniejszych społeczeństw.

Ze względu na wybraną metodę artykuł czerpie z różnych opracowań, sięga do myśli przedstawicieli różnych generacji szkoły Annales obok już

wspomnianych Philippe'a Ariès'a czy Emmanuela Le Roy'a Laudriego, do tekstów ucznia Jacquesa Le Goffa – historyka Jeana Claude-Schmitta i Michaela Vovelle'a (Wikipedia.org 2021b: par. 15).

Śmierć oswojona wpisana w myśl i społeczeństwo średniowiecza

Antropolog Philippe Ariès dostrzega, że co do swojej istoty model śmierci oswojonej, która zdominował antyk, występuje również w średniowieczu. Paradygmat ówczesnych epok kreuje filozoficzna koncepcja świata metafizycznego porządku, w którym rzeczywistość kreowana jest przez prawa fizyczne (w chrześcijaństwie, pochodzą one od Boga; Świeżyński 2001: 161). Fizyczne prawa zostają utożsamione z zasadami tworzonymi przez grecką triadę: Prawdę, Dobro i Piękno – tworzącą porządek fizyczny, etyczny i estetyczny. Dzięki nim powstała całościowa struktura funkcjonowania świata, gdzie na określonych w ten sposób zasadach każdy człowiek, jak i rzecz mają wyznaczoną rolę do spełnienia. Swoją wartość i symboliczne znaczenie w świecie metafizycznego porządku miało wszystko, co dotyczyło istnienia człowieka – od emocji, poprzez codzienność, aż do wydarzeń istotnych w życiu jednostki, do których zaliczano bezwzględnie doświadczenie umierania. Ariès na podstawie badań dokonał syntezy śmierci w kulturze europejskiej i dostrzegł istotne elementy współtworzące śmierć oswojoną.

Pierwszym z nich jest świadomość własnej śmierci. Sokrates, podobnie jak Epikur, dostrzegał, że kres życia, który przeżywa umierający, ostatecznie wymyka się jego doświadczeniu. Traktowali oni śmierć jako konieczny element życia. Myśl chrześcijańska wpisała się w dualizm Platona wskazujący na oddzielenie się duszy od ciała po śmierci jako jej wyzwolenie. Augustyn z Hippony podkreślał potrzebę **godzenia się ze śmiercią w niemal w naturalny sposób** ze względu na to, że przenosi ona duszę człowieka w transcendentalny wymiar. Te poglądy, traktujące doświadczenie kresu ludzkiego życia z nadzwyczajną naturalnością, nie są tak zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę warunki życia w średniowieczu. Michael Vovelle podkreślał, że aż do XVII/XVIII wieku średnia długość życia wynosiła trzydzieści pięć lat, podczas gdy człowiek pięćdziesięcioletni był już uważany za starca. Jako przyczynę tego stanu rzeczy należy wymienić – obok nieznamości medycyny i zasad higieny – choroby, epidemie obejmujące nawet cały Stary Kontynent (Czarna Śmierć – czternastowieczna epidemia dżumy), katastrofy naturalne czy wojny. Wysoka śmiertelność ludzi w stosunkowo młodym wieku sprawiała, że myśl o jej własnym doświadczeniu zgonu stała się obecna w myśli człowieka ówczesnej epoki (Świerczek 2019: 200; 204).

Etos przeżywania śmierci na sposób świadomy zostaje umieszczony w spisanych przekazach w *Legendach arturiańskich* czy w *Pieśni o Rolandzie*.

Zarówno śmierć króla Artura, jak i Rolanda czy arcybiskupa Turpina ma charakter ściśle określonego rytuału – przeczuwając bliskość nadchodzącej śmierci, żegnają się z bliskimi osobami, prosząc o wybaczenie i wspominają swoje życie. Trzynastowieczny kanonista, biskup Guillaume Durand I z Mende, w swoich zapiskach określał w ścisły sposób układ ciała człowieka oczekującego na śmierć, który odnajdujemy we wspomnianych źródłach literackich. Wobec zbliżającej się śmierci kładą się oni z rękami skrzyżowanymi na piersiach, kierując głowę na zachód, natomiast dolne kończyny ku wschodowi – Jerozolimie – i rozpoczynają modlitwę (Ariès 1989: 213). Składała się ona z dwóch części – wyznanie swoich grzechów i z *commendatio animae* – oddanie duszy Bogu. Opis śmierci zawiera w sobie dwa elementy o charakterze indywidualnym, które mają jednak drugorzędne znaczenie i nigdy nie stanowiły istoty dla umierającego – wzruszenie związane z osobami i przedmiotami, które pozostawia na ziemi. Niekiedy występowała prośba o pochówek w grobowcu lub w ojczystym kraju. Zrytualizowany charakter śmierci podkreśla oczekiwanie na jej przyjście. Po zakończeniu modlitwy do Boga umierający oczekiwał na moment śmierci w milczeniu.

Drugą cechą śmierci oswojonej jest dążenie do zapanowania nad dzikością doświadczenia tanatycznego. Sam modus umierania, podobnie jak ludzka seksualność, były w społeczeństwie uznawane za zdarzenia mogące zaburzyć ład społeczny, dlatego też były one reglamentowane na podstawie ściśle określonych zasad.

Wiara w dalsze życie pozwalała przyjąć koniec egzystencji w naturalny sposób, wręcz z obojętnością. Jean Delumeau określał to zjawisko jako spoufalenie się ze śmiercią. Ta postawa miała swoje źródło w *contemptus mundi* – pogardzie odrzucenia świata doczesnego, w którym dostrzegano źródło pokus zagrażających zbawieniu duszy. Źródła tego poglądu należy szukać w ówczesnej myśli filozoficzno-teologicznej. Andrzej z Krety, żyjący w VII wieku, powoływał się na sugestywny obraz rozkładających się i cuchnących zwłok człowieka, aby uwydatnić kruchość i przemijalność ludzkiej egzystencji. Sam moment zakończenia życia był przyjmowany z ufnością, a zmarłych postrzegano jako tych, którzy osiągnęli wyzwolenie i spokój. Najbardziej pożądanym było wydanie ostatniego tchnienia w obecności rodziny, w świadomy sposób we własnym łożu (Bołoz 2005: 179).

Thanatos średniowiecza nosiło piętno zła jako efekt grzechu. Śmierć dzięki temu pojęciu nie tylko zawężała się do momentu koniecznego przejścia, ale odnajdywała w myślowym systemie epoki swoją celowość jako konsekwencja w grzechu pierworodnego. Augustyn z Hippony, który sformułował tę doktrynę, wskazywał na rozumienie śmierci jako konsekwencji grzechu protoplasty rodzaju ludzkiego – Adama – i rozciągał ją na każdego człowieka. *Doctor gratiae*, podobnie jak papież Grzegorz Wielki, jako dodatkowy skutek

grzechu pierwszych rodziców dodaje *concupiscentiae* – pożądliwość ciała, która jest przekazywana w momencie poczęcia (Wilczyński 2014: 144). Stanowiło to solidny fundament dla przekonania społeczeństwa o konieczności osiągnięcia zbawienia przy pomocy moralnego życia i sakramentów ofiarowywanych mu przez Kościół.

Spółeczeństwo wobec *mors repentina*, samobójstwa i skazanych na śmierć.

Mors repentina, czyli śmierć nagła, którą trudno wytłumaczyć, była odbierana jako zaburzenie porządku świata i była rozpatrywana w kategoriach gniewu Bożego, a społecznie uważano ją za haniebną i wstydliwą. Kanonista biskup Durand w swoich pracach z zakłopotaniem traktował *casus* śmierci nagłej i zalecał zwyczajny pogrzeb. Korzystał on z faktu, że niejasne okoliczności przerwania życia działają *in plus* dla denata i przysługuje mu pochówek na cmentarzu. Mimo to jako, pewien uzus, często wobec takich przypadków stosowano skrócone obrzędy pogrzebu, a wobec zmarłego panowała atmosfera milczenia i rezygnowano z żałoby. Wyjątkiem dla *mors repentina* była tu śmierć wojownika walczącego w słusznej sprawie, której wzorem do naśladowania był proces umierania Rolanda (Ariès 1989: 24–26).

Akt suicydalny był postrzegany zarówno w kategoriach społecznych, jak i religijnych. Jean–Claude Schmitt (Schmitt 1993: 204) podkreśla, że było ono odbierane nie jako tragiczny wybór wolnej woli, lecz jako czyn wymierzony w ogół społeczeństwa. Samobójstwo w takim rozumieniu stanowiło zwieńczenie procesu dezintegracji społecznej i było aktem jednostki zwróconym przeciw całemu społeczeństwu, który należało ukarać. We francuskim Abbeville na tą okoliczność zwoływano ludność miasta za pomocą bicia w dzwony. Następnie stosowano rytuał dopełnienia aspołecznego czynu poprzez odgrywanie określonych ról mających za zadanie pohańbienie ciała samobójcy. Ze swojego założenia kara ta nie dotyczyła jego rodziny, ale w praktyce wiązała się z pohańbieniem dobrego imienia rodu. Dom, w którym dokonał się akt suicydalny, pozostawał przeklęty, a majątek zmarłego przepadał na rzecz władcy. Często stosowano ostracyzm wobec zmarłego – ciało zamykano w szczelnej beczce i puszczano wraz z nurtem rzeki. Zwyczaj ten wiązał się z tradycją ludową, w której beczka uchodziła za środek transportu dusz przeklętych do krainy śmierci (Schmitt 1993: 204). W sferze religii samobójstwo było pojmowane przez przedstawicieli duchowieństwa, między innymi Cezarego Heisterbacha, jako ostateczny wyraz rozpacz – *desperatio*. Taka śmierć przypominała koniec życia Judasza, antytezę dobrej śmierci dokonującej się po przyjęciu wiatyku i ostatniego namaszczenia. Tomasz z Akwinu podkreślał kwestię niemożności odpokutowania winy i wyznania grzechu, co w konsekwencji pozbawiało

denata prawa do pogrzebu na poświęconej ziemi lub w obrębie świątyni. Dlatego też Kościół przykładął wagę do poznania przyczyn zachowań samobójczych i zapobiegania im. Obok wstawiennictwa świętych duchowieństwo zyskało możliwość odwodzenia wiernych przed aktem samobójczym w postaci wprowadzenia nakazu obowiązku spowiedzi przynajmniej raz w roku przez Sobór Laterański w 1215 roku (Schmitt 1993: 208–210).

Średniowieczne świeckie prawodawstwo zawierało w sobie cały zestaw sposobów wykonywania wyroków śmierci. Sam Kościół przyznawał prawo do pochówku skazanym na poświęconej ziemi, uważając, że nie należy podwójnie karać za to samo przestępstwo. Jednak w rzeczywistości ówczesnego społeczeństwa sprawiedliwości dopełniano nawet wobec zwłok. Po egzekucji, jeśli ciało nie zostało odebrane przez rodzinę lub gdy w ramach kary został nałożony zakaz jego wydania, często pozostawało na swoim miejscu. Colinet z Puiseaux, na którym w 1411 roku wykonano karę główną poprzez ścięcie, a następnie poćwiartowano, został pochowany dopiero po dwóch latach. Skaźniców, jak i samobójców w przeciwieństwie do innych chowano na rozstajach dróg lub też tworzone dla nich specjalne miejsca pochówku, poza obrębem miast, określane „fałszywymi cmentarzami” (Ariès 1989: 55–57). Według szwedzkiej badaczki Christine Ekholst wierzenia ludowe miały wpływ na postępowanie z ciałami osób, na których wykonano karę ostateczną. Zwłoki płci męskiej pozostawiano jako ostrzeżenie dla innych. Natomiast ciała kobiet uważano za nieczyste, dlatego też po ich spaleniu, zakopywano je w ziemi (Korpiola 2015: 23–24). Również dokonywano kremacji, po której praktykowano rozsypywanie prochów na wietrze.

***Ars moriendi* – własna śmierć późnego średniowiecza**

Istotną różnicą, która oddzieliła śmierć własną od modelu śmierci oswojonej był wzrost samoświadomości – przekonanie o posiadaniu własnej tożsamości, która pojawia się od XI wieku w środowisku duchownych i możnych, określanych jako *litterati* (Ariès 1989: 175).

Wpływała ona na wiarę w dalsze życie, w której człowiek przestał afirmować siebie jedynie poprzez pryzmat życia wiecznego. Uwidacznia się tutaj chęć zaznaczenia własnej indywidualności zarówno w doczesności, jak i w zaświatach. W praktyce oznacza to chęć wyrażenia obecności jednostki w świecie poprzez spisywanie testamentów, w którym oznajmiano własną wolę i przekazywano majątek. Z tych samych przyczyn budowano grobowce, epitafia lub płyty z inskrypcjami. Oznaki *individuum* wkradły się do ceremoniału pogrzebowego. Testatorzy często w precyzyjny sposób zaznaczali swoje wymagania co do elementów procesji żałobnej i egzekwii, które dodano w późnym

średniowieczu. Ostatnia wola zmarłego zaznaczała się również w kwestii nie tylko liturgii pogrzebu, ale i w mszach za jego duszę, których zamawiano trzydzieści, sto, a nawet tysiąc. Zwyczaj zamawiania wielu *requiem* występuje systematycznie od XII wieku i przetrwa aż do XVIII stulecia (na przykład za Szymona Colbert, radcę parlamentu paryskiego zamówiono aż dziesięć tysięcy mszy w 1650 roku; Ariès 1989: 594).

Źródła z tego okresu uwydatniają dwa zagadnienia związane z przeżywaniem własnej śmierci. Pierwszym z nich jest obecność podręczników *ars bene moriendi* jako wzorcowej wykładni sposobu umierania, a drugim kulturowy motyw *macabre*, obecny w sztukach plastycznych jako *danse macabre* (*totentanz*). Dokonuje się tutaj pewnego rodzaju inwersja: sam widok wystawionych zwłok zostaje przykryty ceremonią, natomiast w społeczeństwie dokonuje się nieznana wcześniej ekspozycja tematu powszechnego przeznaczenia, jaką jest śmierć.

W *ars moriendi* scena agonii rozgrywa się na łożu, gdzie umierający otoczony jest przez rodzinę i najbliższych. Cały ciężar dramatu zostaje przeniesiony na podsumowanie jego życia, wszystkich dobrych i złych czynów. W społeczeństwie schyłkowego średniowiecza XIV i XV wieku dostrzega się namiętne przywiązanie zarówno do własnego życia, jak i osób i przedmiotów. Dlatego tak decydująca z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej była próba w chwili śmierci, kiedy umierający ogląda walkę o duszę pomiędzy diabłem a Bogiem i świętymi. *In horae mortis* jednostka zostaje poddana podwójnemu kuszeniu. W pierwszym szatan próbuje wpędzić konającego w rozpacz, ukazując mu jego własne złe czyny. Anioł stróż dąży do tego, aby człowiek zwrócił swoją myśl ku ufności w miłosierdzie Boże. Druga scena przedstawia kuszenie człowieka w sferze dóbr doczesnych i zgromadzonych (*omnia temporalia et congregata*) dotycząca przedmiotów i ludzi. Diabeł chce skłonić umierającego do postawy *avaritia* – nie tyle miłości do biologicznej sfery życia, ile do własnego stanu posiadania. Kościół potępiał ten całokształt nadmiernego przywiązania ze względu na fakt, że oddalały od Boga (Ariès 1989: 135-136). Traktaty moralne chętnie omawiały ten temat ze względu na stopniowe bogacenie się społeczeństwa, w szczególności w miastach, przy świadomości doświadczenia powszechnej śmierci, jaką przyniosła czternastowieczna epidemia dżumy (Czarna Śmierć) – jej przebieg we Florencji wzmiankuje Boccaccio w *Dekameronie* (Boccaccio 2000: 12). W trakcie jej trwania pochłonęła około stu milionów istnień, co w pewien sposób wyjaśnia wyjątkową popularność dzieł poświęconych *modus moriendi* w XIV i XV wieku. Jako przykłady można wymienić *Opusculum tripatitum* z 1408 roku autorstwa teologa paryskiej Sorbony Jana Gersona i *Zwierciadło sztuki dobrego umierania* z 1452 roku pióra kardynała Dominika z Capraniki.

Podobnie doświadczenie powszechności śmierci i odczuwana trwoga zaznaczają się w dziełach kultury, w których *macabre* odciska twórcze piętno.

Pełni ono rolę dydaktyczną, przypominając o nieuchronności śmierci i dopełniając wyobrażenia sceny Sądu Ostatecznego. Do około XII wieku sztuka kładła nacisk na ukazanie Chrystusa objawiającego się w chwale w momencie paruzji. Od XIII wieku scena glorii wypełnia już tylko górną część kompozycji, a sam Chrystus jest przedstawiany jako sędzia ludzkiego życia z otwartą księgą. Rolę wykonawcy woli sędziego ważącego ludzkie czyny pełni Michał Archanioł; wizja zostaje dopełniona obrazem wstępujących do nieba i spadających do ognia piekielnego. W tej jurydycznej konwencji, na którą bez wątpienia miała wpływ msza *requiem* z sekwencją *Dies irae*, powstały rozbudowane przedstawienia Sądu Ostatecznego, między innymi pędzla Hansa Memlinga czy Rogiera van der Weydena (Ariès 1989: 104–111).

Motyw *macabre* wprowadził do przedstawień śmierci dominujący aspekt brzydoty ludzkiego zgonu. Przedstawiano personifikacje śmierci – kościotrupa z ciałem w stanie rozkładu. Istniały dwa sposoby przedstawień – statyczny w pozycji leżącej i dynamiczny. Stefan Vrtel-Wierczyński podkreśla, że śmierć w interakcji z drugim człowiekiem przedstawiana jest z atrybutami jej władzy – kosą, włócznią, łopatą, siekierą. Narzędzia te miały podkreślić gwałtowność i grozę spotkania z końcem własnego przeznaczenia. Specyficzną odmianą ukazania tematu jest *danse macabre (totentantz)*. Sztandarowym przykładem jego realizacji jest obraz, który namalował Bernt Notke, przechowywany w Kościele św. Mikołaja w Tallinie. Przedstawiono na nim w tańcu z kościotrupami postacie ze wszystkich grup społecznych, co podkreśla Vladimira Jankélévitcha jako równość wobec śmierci bez względu na stratyfikację społeczną za życia (Miroslawski 2015: 94). Po lewej stronie płótna ukazano trupa postaci grającej na flecie (w innych wyobrażeniach pojawiają się gitara, a postać przywdziewa strój błazna). Radość personifikacji kresu życia pozostaje zagadkowa – prawdopodobnie miała ona na celu zintensyfikowanie u odbiorcy lęku i poczucia grozy (Świerczek 2019: 249-257).

Fascynacje wobec dzikiej śmierci w epoce nowożytnej

Śmierć własna w tej zrytualizowanej formie przetrwała zasadniczo do XVIII wieku. Formy uroczystego pogrzebu pozwalały nadal opanować doświadczenie śmierci, która jednocześnie straciła swój wyłącznie sakralny charakter. Groza *horae mortis* została zdewaluowana, a moralisci zarówno katolicy – Ludwik Gonzaga, Ignacy Loyola, jak i protestanci – Kalwin, jednym głosem wskazywali, że właściwą formę przygotowania na śmierć jest całokształt cnotliwego życia, a moment śmierci przyjąć należy ze spokojem greckich stoików. Już w 1506 roku niespełna czterdziestoletni Erazm z Rotterdamu zwraca się z myślą, aby resztę życia poświęcić in *meditatio mortis*, oddając się pobożnym

praktykom (Ariès 1989: 294). W tym duchu swoje zdanie wyraził kardynał Robert Bellarmin, występując przeciw przekonaniu o pewności zbawienia poprzez pobożne praktyki na łożu śmierci, które panowało jeszcze na przełomie XVI i XVII wieku (Ariès 1989: 300). W tej świadomości od renesansu obserwuje się brak oczekiwania na gwałtowny moment zgonu, przy jednoczesnej afirmacji tak zwanych pięknych śmierci. Sam moment agonii nie musi się już koniecznie dokonywać na łożu boleści, a cierpienie związane z chorobą jest ze spokojem przyjmowane jako ofiara składana Bogu. Ariès słusznie zauważa, że rozbicie tragizmu *horae mortis* na całość życia ludzkiego oznacza utratę zintensyfikowania w świadomości myśli o anihilacji własnej egzystencji i odsunięcie jej na dalszy plan (Ariès 1989: 310). Motyw śmierci zachowuje status *sacrum* w chrześcijańskim świecie, co przekłada się również na obrzędy pogrzebowe, które tracą ostrość swojej grozy. Zyskuje on rangę symbolu. Pogrzeb zaczyna być rozumiany w kategorii spełnienia społeczno-religijnego obowiązku. Przeżywanie żałoby, szczególnie w miastach, nie mogło przekroczyć określonych ram czasowych. W przeciwnych wypadkach odsuwano się od życia w odrębne miejsce, na przykład klasztor lub na wieś (Ariès 1989: 321).

Aspektem symbolicznego pojmowania śmierci był motyw *vanitas*. Stanowi on odwrócenie późnośredniowiecznego *macabre*, które epatowało brzydotą rozkładającego się ciała – następuje estetyzacja śmierci, która ogranicza przedstawienia *thanatos* do nieskazitelnego szkieletu lub do jego fragmentu w postaci czaszki. Sama czaszka staje się elementem kompozycji martwych natur, a nawet portretów – na przykład *Młodzieniec z czaszką* Fransa Halsa czy anamorficzne przedstawienie na obrazie *Ambasadorowie* Hansa Holbeina. W tych detalach wyraża się kulturowa świadomość obecności zła w akcie zakończenia życia. Jednocześnie jest to odwrócenie *avaritia*, postawy tęsknoty za życiem, objawiającej się na łożu śmierci. Paradoksalnie w epoce, w której śmierć przestała być wszechobecna, w społeczeństwie zaistniało przekonanie, że piękne i bogate życie jest podskórnie zgniłe i ulotne. Ariès traktuje to jako triumf zaawansowanej myśli duchownych, która po kilku wiekach zaistniała w społecznej świadomości. Dawna idea śmierci przeszła w pojęcie śmiertelnego życia (Ariès 1989: 326-327).

W społeczeństwie po raz pierwszy nastąpiło zafascynowanie przedmiotem śmierci samej w sobie, pozbawionej uświęconego związku z religią. Koniec ludzkiego życia, który został rozdzielony od *sacrum*, z którym pozostawał w symbiozie przez wieki, zaowocował objawieniem się dzikości śmierci. Zainteresowano się tematem zwłok, wpływu *eros* na *thanatos* i dostrzeżeniem gwałtowności natury w doświadczeniu umierania.

Rozwój nauk przyrodniczych i medycznych wpływał na fascynację ludzkim ciałem, do której można zaliczyć chętnie przeprowadzane sekcje zwłok. Nauka oparta na ścisłej obserwacji zjawisk pośmiertnego zachowania ciała zaowocowała dziełami lekarskimi w formie rozprawy Paula Zacchi

czy traktatem medycznym *De miraculis mortuorum* Christophera Friedricha Garmanna. W pracach tych, oprócz wnikliwej obserwacji uwydatnia się przekonanie, że ludzki trup jest formą przejściową pomiędzy żyjącym człowiekiem, a unicestwieniem poprzez rozkład. Wskazują oni na obecność *vis vegetans*, na istniejącą pozostałość żywotnych sił. Zmarłemu przypisuje się znamiona świadomej egzystencji – według panujących stereotypów potrafi on władać zmysłami – odczuwać, słyszeć, dlatego też można wypowiadać w jego obecności jedynie to, co konieczne. W pracach medycznych spostrzeżenia lekarskie mieszają się z ludową wiarą. Medycyna przypisuje tkankom ludzkim i kościom właściwości lecznicze. Tworzono destylaty i mieszaniny z fragmentów ludzkiego ciała, z których chętnie korzystali nawet europejscy władcy. Sam król Anglii Karol II Stuart, który cierpiał na niewydolność nerek, w ostatnim stadium swojej choroby pił medykament złożony z czterdziestu dwóch kropeł ekstraktu z ludzkiej czaszki (Ariès 1989: 346–351). Sekcje zwłok zainicjowały jeszcze dwa istotne zjawiska – wykradanie przez adeptów sztuki anatomicznej ciał dopiero co złożonych w grobie, a także jako środek zaradczy przed lękiem epoki – pochowaniem żywcem, który narastał od XVIII wieku. Oprócz powszechnej praktyki pozostawiania zwłok w łóżku od dwudziestu czterech godzin do kilku dni, praktykowano nacinanie skóry w celu potwierdzenia autentyczności zgonu.

Przedstawienia śmierci znalazły swój figuratywny wyraz w malarstwie religijnym. Katusze męczenników ze względu na spektakularność cierpień stały się częstym przedmiotem twórczości. Artyści chętnie przedstawiali omdlewających w agonii świętych takich jak Erazm, Sebastian, Wawrzyniec. Męczennicę Agatę na swoim płótnie przedstawił XVII-wieczny malarz Cavallini, który uwiecznił świętą z uśmiechem zakrywającą rękami miejsca zranień. W następnym stuleciu badacze kultury, obserwując mimikę i ułożenie ciała *Ekstazy św. Teresy* dłuta Lorenza Berniniego, zyskują pewność co do obecności motywu *eros* w barokowej sztuce sakralnej (Ariès 1989: 362–365).

W XIX wieku początki zorganizowanego kultu odwiedzającego zmarłych na cmentarzu mają swoją przyczynę we wzrastającej świadomości higieny w społeczeństwie, a także z faktem, iż z rozbudową miast praktykowanie składania ciał w kryptach i na przykościelnym terenie stawało się coraz bardziej uciążliwe. We Francji pod koniec XVIII wieku lekarze zauważają negatywny wpływ pochówku wewnątrz świątyni, zagrażający życiu, a nawet zdrowiu (Ariès 1989: 471–472). Skutkuje to nie tylko zmianami form pochówku, ale wykształceniem pewnego zindywidualizowanego kultu zmarłych i odwiedzin ich na cmentarzu. Pozytywista Pierre Laffitte w 1874 roku, kiedy podejmuje się już w przyzwyczajonym społeczeństwie określenia roli cmentarza, definiuje je jako „jedną z fundamentalnych instytucji każdego społeczeństwa”, a także zauważa doniosłość roli społecznej jaką pełni osobisty grób – „grób

kontynuuje moralne oddziaływanie rodziny poza rzeczywistą egzystencje istot, które są jej członkami” (Ariès 1989: 531). Osobisty stosunek, więź ze zmarłymi tylko pozornie posiada silną konotację z chrześcijańską wiarą w życie wieczne, a raczej stanowi szczególny wyraz roli emocji i publicznego wyrażania uczuć w epoce romantyzmu. Jak słusznie wskazuje Jankélévitch, XIX-wieczny cmentarz ma faktycznie charakter mocno świecki, stanowi rolę raju antropomorficznego – „[...] nie tyle Domami Ojca, co raczej domami ziemi wyzwolonymi spod groźnej władzy czasu” (Ariès 1989: 462).

Nowoczesna śmierć na opak

Nowoczesna śmierć wykształca się na przełomie XIX i XX wieku. Związana jest ona z dewaluacją poprzednich sposobów przeżywania doświadczenia śmierci jako zagadnienia, z którym zmierzyć musi się zarówno umierający, jak i towarzyszące mu osoby. Utrwalona w kanonie śmierć jako doświadczenie jednostki i społeczeństwa, posiadająca wzorce zachowań kulturowych, przetrwała pomimo pewnych zmian aż do I wojny światowej. Umieranie straciło swoją rytualną moc wobec bezradności śmierci jako hekatombi wojennej. Pojawiają się przedstawienia śmierci dzikiej – przerażającej, bezsensownej i losowej, zapisanej w plastycznych i żywych wspomnieniach żołnierzy.

Jednocześnie przełom XIX i XX wieku to czas wielkiego rozwoju nauk ścisłych, który objął medycynę, jak i technizację życia codziennego. Już w opowiadaniu Tołstoja z 1895 roku – *Śmierć Iwana Ilicza* – został zawarty wstydlivy etos nowoczesnego *thanatos*. Stanowi ją unieważnienie samego pojęcia śmierci w świadomości, która przyjmuje kształt choroby. Drugim elementem jest wstyd, obecny również u najbliższych – obserwowanie agonii i związana z nią nieczystość śmierci staje się w społeczeństwie nie do zniesienia. Społecznym rozwiązaniem, które tuszuje doświadczenie ludzkiej agonii i zakończenia egzystencji, jest ich medykalizacja – przeniesienie umierającego do szpitala. Prowadzi to nieuchronnie do oszukiwania nieuchronności śmierci – umierający przyjmuje rolę pacjenta, którą, podobnie jak Iwan Ilicz, skrupulatnie odgrywa aż do końca. Proces odchodzenia w warunkach szpitalnych dzięki medycynie zyskał nową i wygodną szatę. Przyjęto strategię oszustw i pozorów – stosuje się uporczywe terapie, łagodzi lęk wobec chwili śmierci za pomocą środków uspokajających, co prowadzi do utrzymania pacjenta w nieświadomości na temat faktycznego stanu zdrowia aż do chwili zgonu (Kubiak 2014: 50–56).

Walther Tony zwraca uwagę na tkwiący paradoks w nowoczesnym pojmowaniu troski o umierającego: szpital zaczął być widziany jako najlepsze miejsce do umierania w sensie technologicznym, ale stał się najgorszym miejscem w sensie osobistym. Elisabeth Kübler–Ross obserwuje, że ostatecznie

umierający doświadcza depersonalizacji i traci ze względu na te działania możliwość przeżycia śmierci świadomie. Jest to odwrócenie całego poprzedniego dziedzictwa kultury – *mors repentina et improvisa* staje się w XX wieku szczęśliwym wybawieniem (Kubiak 2014: 56).

Ariès dostrzega, że śmierć poprzez łagodzenie jej naturalnych objawów, wyciszanie emocji zostaje pozbawiona nie tylko dramatyzmu, ale dla współczesnego człowieka traci aspekt metafizycznego zła i staje się hańbą, która pomimo postępu społecznego nie chce zniknąć (Ariès 1989: 581). Przedstawiciele Kościoła przez wieki nie tylko wnieśli wkład, aby jednostka w pełni świadomie mogła traktować śmierć jako własne doświadczenie, ale ukształtowali rolę jej tematu w społeczeństwie i kulturze.

Jeszcze na początku XX wieku wsparciem dla lekarza orzekającego nieuchronną bliskość nadejścia zgonu był kapłan z wiatykiem i sakramentem ostatniego namaszczenia. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci badacze dostrzegają sekularyzację tematu śmierci, która dokonuje się w samym środowisku duchownych. Często obecność duchownego, ograniczona do formalnego wypełnienia sakramentalnego obrządku, jest uznawana za niewystarczającą. Elisabeth Kübler–Ross zwraca uwagę na brak podejmowania duchowej pracy przez księży z osobami doświadczającymi bliskości zakończenia życia, milczenie wobec tematu życia po śmierci i ułożeniu relacji ze światem i innymi ludźmi (Kubiak 2014: 58). Podobnie pogrzeb z koniecznego społecznego rytuału, stanowiącego usankcjonowany proces godzenia się z doświadczeniem śmierci, staje się sprawą zaledwie tolerowaną w kręgu najbliższej rodziny.

Goofrey Gorer w *Pornografii śmierci* zauważył problem obecności śmierci w kulturze. Trafnie zanalizował zjawisko umierania jako doświadczenie kulturowego brudu. Śmierć zastąpiła epatowanie seksualnością w ramach zjawiska, o którym się publicznie nie mówi, które pozostaje uznane za brudne, szkodliwe, wręcz odrażające. Zauważa on, że zjawisko śmierci w swoim naturalnym przedstawieniu stało się tematem tabu. Współczesna kultura nadaje wartość zjawisku śmierci nienaturalnej. Śmierć jest chętnie przedstawiana w mediach jako zjawisko obejmujące dużą grupę ludzi z przesłanek nienaturalnych, na przykład zabójstw, katastrof lotniczych, zamachów, kataklizmów. Pozwala ona na krótki moment zderzyć się współczesnemu człowiekowi z sensacją, nad którą po chwili będzie w stanie przejść z obojętnością do codziennych zajęć (Kałużny 2012: 144–145). Przykładem tej obecności śmierci w kulturze obiegowej są media. Folker Hanusch po przeanalizowaniu sugestywnych obrazów posiadających konotacje ze śmiercią w niemieckich gazetach z września i października 2004 roku doszedł do przekonania, że obrazy te grają na motywie siły ludzkiej wyobraźni. Nie ukazują wprost brutalności śmierci w postaci zwłok, ale odwołują się mocno do ludzkiej wyobraźni, ukazując na

przykład plamy krwi, miejsce wypadku, obraz ludzi na tle ruin w sferze działań wojennych. Środki masowego przekazu – telewizja, strony internetowe, prasa stały się alternatywami i sposobami na przeżywanie śmierci w oswojony sposób w kulturze (Kałużny 2012: 145).

Źródła cytowań

- WIKIPEDIA.ORG (2021), *Długie trwanie*, online: [Wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugie_trwanie](https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugie_trwanie), par. 1–2 [dostęp: 20.01.2023].
- WIKIPEDIA.ORG (2021a), *Szkoła Annales*, online: pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Annales, par. 1–15 [dostęp: 20.01.2023]
- ARIÈS, PHILIPPE (1989), *Człowiek i śmierć*, przekł. Eligia Bąkowska, Warszawa: Wydawnictwo Państwowego Instytutu Wydawniczego.
- BOŁOZ, WOJCIECH (2005), 'Historyczne i współczesne postawy wobec śmierci', *Studia Ecologiae et Bioethicae*: 3, ss. 173–186.
- CHABANIS, CHRISTIAN (1987), *Śmierć, kres czy początek?*, przekł. Anna Danuta Tauszyńska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- KAŁUŻNY, ŁUKASZ (2012), 'Pomiędzy tabu, a pornografią. Graficzne reprezentacje śmierci w prasie', *Kultura Popularna*: 4, ss. 140–148.
- KORPIOŁA, MIA, ANU LAHTINEN (2015), 'Cultures of Death and Dying In Medieval and Early Modern Europe', w: Collegium. *Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences. Cultures of Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe*: 2, ss. 23–24.
- KUBIAK, ANNA (2014), *Inne śmierci. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności*, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Autorów i Wydawców prac naukowych „Universtitas”.
- MIROŚLAWSKI, MATEUSZ (2015), 'Jankélévitch Vladimir – To, co nieuchronne', *Amor Fati*: 4, ss. 95–107.
- SCHMITT, JEAN-CLAUDE (1993), 'Samobójstwo w średniowieczu', przekł. Jakub M. Godzimirski, w: *Antropologia śmierci. Myśl francuska*, Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski (wyb.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 191–214.
- SWIANEWICZ, JAN (2013), 'Możliwość makrohistorii: Braudel, Wallerstein, Deleuze' online: <https://hegel-marks.pl/downloads/teksty-swianewicz01.pdf>, [dostęp: 20.01.2023].
- ŚWIERCZEK, AGATA LUDWIKA (2019), 'Obawy i niepokoje ludzi późnego średniowiecza w Europie Zachodniej na wybranych przykładach', online: <https://ignatianum.edu.pl/storage/files/September2020/Rozprawa%20doktorska%20mgr%20Agaty%20C5%9Awierczek.pdf>, par. 4.1–5.2, [dostęp: 20.01.2023].
- ŚWIEŻYŃSKI, ADAM (2001), 'Wybrane elementy śmierci „zdziczałej”', *Studia Philosophiae Christianae*: 1, ss.157–174.
- WILCZYŃSKI, ADAM (2014), 'Grzech pierwotny w nauczaniu św. Augustyna i św. Grzegorza Wielkiego', *Kieleckie Studia Teologiczne*: 1, ss.135–149.